

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА

Отаева Саламат Сабировна

Кандидат педагогических наук (PhD),

старший преподаватель кафедры «Психология и спорт», Университет Маъмун

Электронная почта: otayevasalamat@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16832699>

Аннотация: В статье анализируются правовые и нормативные документы, регулирующие организацию научно-исследовательской деятельности, а также рассматриваются принципы научного творчества, эффективности, академической честности, жизни и здоровья человека. Особое внимание уделяется разъяснению принципов лично-ориентированного подхода и научно-исследовательской деятельности. Обоснованы и определены принципы развития научно-исследовательской деятельности студентов при преподавании педагогического мастерства.

Ключевые слова: принцип, системный подход, научное исследование, лично-ориентированный подход, индивидуальность, субъективность, научность, системность, культура общения, педагогические способности, академическая честность, медиакомпетентность, научная экспертиза, рефлексивная деятельность.

Abstract: The article analyzes the legal and regulatory documents governing the organization of scientific research activities, and also examines the principles of scientific creativity, effectiveness, academic integrity, and human life and health. Special attention is paid to explaining the principles of a personality-oriented approach and research activity. The principles of developing students' research activities in teaching pedagogical mastery have been substantiated and defined.

Keywords: principle, systematic approach, scientific research, personality-oriented approach, individuality, subjectivity, scientific approach, systematic approach, communication culture, pedagogical abilities, academic integrity, media competence, scientific expertise, reflective activity.

ВВЕДЕНИЕ

В современном образовательном процессе особое значение приобретает развитие у студентов навыков самостоятельного мышления, творческого подхода и научно-исследовательской деятельности. Особенно эффективным средством привлечения студентов к научным изысканиям является лично-ориентированный подход, который учитывает индивидуальные особенности каждого обучающегося. Такой подход способствует формированию критического мышления, научного мировоззрения и способности к инновационному решению проблем. В связи с этим определение и внедрение в практику принципов развития научно-исследовательской деятельности студентов является актуальной задачей.

Президент нашей страны Ш.М. Мирзиёев в стратегии развития «Новый Узбекистан» отметил, что с целью формирования кадрового потенциала

учебные программы каждого вуза будут трансформированы на основе принципа «образование — наука — исследование» с акцентом на «зелёную» и «цифровую» экономику. [1; - стр. 218]. Эти слова подчёркивают, что развитие научно-исследовательской деятельности студентов, обучающихся в системе высшего образования, является одной из приоритетных задач Республики.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ

Опора на принципы в процессе реализации образовательной деятельности — это не только структурная основа педагогических методов, но и основной ориентир, определяющий социальное и духовное содержание образования. Принципы позволяют обеспечивать последовательную интеграцию организационных и методических подходов, а также принимать обоснованные решения на всех этапах учебного процесса. Современные теоретики педагогики рассматривают принципы не просто как совокупность правил, а как фактор, управляющий динамикой и эволюцией образовательного процесса. В статье анализируются взгляды ряда исследователей, таких как В.И. Загвязинский, А.Ф. Закирова [5; стр. 80], А.Абдулазизов, З.Джуманазарова [3; стр. 120], С.А. Воеводина, Т.Л. Жукова [4; стр. 131], Б. Ходжаев, А. Чориев, З. Салиева [6; стр. 99], Б.В. Першуткин [7], касающиеся понятия принципа, а также принципов лично-ориентированного подхода и развития научно-исследовательской деятельности, их содержания и сущности.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В данном исследовании выбранная методология основана на современных научных взглядах и принципах лично-ориентированного подхода. На всех этапах — от определения проблемы исследования до анализа результатов — делался акцент на индивидуальном мышлении, самостоятельном принятии решений и рефлексивном подходе. Благодаря сочетанию качественных и количественных методов была обеспечена возможность системного и глубокого рассмотрения проблемы. Внутренняя мотивация исследователя и его научный интерес являются ключевыми факторами при выборе методов и анализе данных, что способствует эффективному проведению исследования.

АНАЛИЗЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Принципы, служащие методологической основой любого научного исследования, являются важными ориентирами, определяющими направление исследовательской деятельности и способствующими последовательной и научно обоснованной организации процесса. Именно принципы обеспечивают проведение научной деятельности в рамках общих теоретических правил, что гарантирует соответствие исследовательского процесса таким критериям, как объективность, последовательность, логичность и системность.

В педагогическом словаре В.И. Загвязинского и А.Ф. Закировой дано определение: «Принцип — обязательное требование, регулирующее научно-исследовательскую деятельность, выражение закономерностей образования и воспитания» [5; стр. 80]. Принципы являются основным руководством, необходимым для управления научными или практическими процессами и их эффективного осуществления.

В словаре А.Абдулазизова и З.Джуманазаровой «Русско-узбекско-английский социально-педагогический словарь терминов» дано следующее определение принципа: Принцип — (лат. Principium — начало, основа) — 1) основная исходная позиция любой теории, учения, мировоззрения, политической организации; 2) внутреннее убеждение, определяющее отношение человека к действительности, нормы его поведения и деятельности; 3) основа устройства или работы любого механизма, машины и т.п.; 4) установленные, усвоенные, общепринятые основные правила деятельности [3; стр. 120]. Кроме того, принцип обеспечивает правильное направление деятельности, основанное на определённых ведущих идеях для каждой области, что, в свою очередь, способствует успешному осуществлению деятельности. Принцип — это основные идеи и правила, обеспечивающие эффективное функционирование системы или процесса, задающие чёткие направления в управлении деятельностью.

Закон Республики Узбекистан «О науке и научной деятельности» был утверждён 29 октября 2019 года. В статье 3 закона изложены принципы науки и научной деятельности, которые включают:

- свободу научного творчества и информации;
- эффективность и творческую конкуренцию;
- заинтересованность и стимулирование;
- объективность научной экспертизы;
- уважение к жизни и здоровью человека, а также недопущение вреда окружающей природной среде [2].

Мир является сложным и полным неопределённостей, и для человека процесс определения своего места в профессиональной сфере и целей в научных исследованиях включает множество противоречий и испытаний.

В условиях стремительного развития современного общества становится актуальной задача формирования личности, обладающей собственным мнением, способной принимать самостоятельные решения, активно участвующей в общественной жизни и обладающей высоким уровнем мышления. В подготовке таких личностей личностно-ориентированный подход признаётся во многих странах как одна из основных стратегических

направлений системы образования и передовая педагогическая концепция. В результате педагогическое воздействие формируется не на основе общего подхода, а через индивидуальный подход к каждому студенту. Это имеет важное значение для повышения эффективности обучения, усиления мотивации обучающегося и направления его к самостоятельному приобретению знаний.

В исследовании С.А. Воеводиной и Т.Л. Жуковой даётся определение принципам как «начальным точкам и основным правилам построения процесса обучения и воспитания студентов» [4; стр. 131], а основные принципы личностно-ориентированного подхода объясняются следующим образом:

1. Принцип самореализации. Один из основных принципов, составляющих содержательную основу личностно-ориентированного обучения — это принцип самореализации. Каждый студент испытывает внутреннюю потребность проявить свои интеллектуальные, физические, коммуникативные и творческие способности.

2. Принцип индивидуальности. В рамках модели личностно-ориентированного обучения развитие индивидуальности каждого студента должно стать главной целью образовательного процесса.

3. Принцип субъектности. Студент выступает не только как получатель знаний, но и как субъект, который на основе собственного опыта мыслит, принимает решения и планирует свою деятельность. Преподаватель должен признавать эту субъектность и выступать в роли партнёра и наставника, помогающего студенту обогащать свой личный опыт.

4. Принцип свободы выбора. Этот принцип основан на обеспечении активного участия студента в учебном процессе, а также признании его субъективного права выбирать свою образовательную траекторию, содержание изучаемого материала и методы обучения. Предоставление студенту возможности выбора способствует формированию его как ответственной личности, принимающей решения.

5. Принцип творческой деятельности и успеха. Активизация имеющихся у студента способностей и потенциала, направление его на творческие поиски расширяют возможности личностного роста и самопознания. Любой, даже небольшой успех укрепляет «концепцию Я» студента, вызывает положительную мотивацию и стимулирует саморазвитие.

6. Принцип доверия и поддержки. Личностно-ориентированное обучение полностью отказывается от авторитарных методов, основывается на доверии к внутреннему потенциалу студента, уважении процесса его самопознания и постоянной поддержке на всех этапах развития.

Этот принцип формирует у студента самостоятельность, инициативность и социальную адаптивность.

Основные теоретические принципы личностно-ориентированного подхода к образованию объясняются следующим образом:

– Во-первых, в процессе профессионального образования на всех этапах центральное место занимает развитие студента как субъекта обучения. Это признаёт приоритет личностного формирования студента над содержанием обучения и направлено на стимулирование его самостоятельной, субъектной деятельности.

– Во-вторых, приоритет отдаётся деятельности студента по самообучению (автодидактике). В этом процессе традиционные границы между образованием и воспитанием теряют своё значение; их различие проявляется лишь на уровне содержательных направлений и особенностей учебных технологий.

– В-третьих, в результате внимания к индивидуальной образовательной траектории, ориентированной на развитие личности, качественно меняются регулятивные требования к результатам обучения. Эти изменения означают переход от стандартизированного к персонализированному подходу в образовательном процессе.

Данные теоретические основы определяют методологическую и практическую базу личностно-ориентированного подхода, предоставляя возможность формировать студента не только как обладателя знаний, но и как активного участника и самостоятельного субъекта принятия решений.

В учебнике Б. Ходжаева, А. Чориева, З. Салиевой приводится, что «в научном познании существуют общая методология и частные методологические основы» [6; стр. 99]. Кроме того, к общенаучным методологическим принципам педагогических наук относятся: принцип соответствия, принцип дополнения, принцип верификации, принцип философизации, принцип редукции, принцип целостности, а также принципы контрредукции.

Опора на принципы в научных исследованиях в области образования и педагогики способствует повышению качества теоретико-эмпирических изысканий и созданию условий для представления результатов в надёжной и воспроизводимой форме.

В научной работе Б.В. Першуткин отмечает три основные задачи фундаментального образования, выделяемые исследователями. «Первая — обеспечение оптимальных условий для воспитания многогранного и адаптивного научного мышления. Вторая — создание основ для освоения научной информационной базы и изучения современной методологии

понимания реальной жизни. Третья — формирование внутренней потребности личности в саморазвитии.» [7; стр. 9] Эти три задачи охватывают все аспекты образовательного процесса.

Опираясь на личностно-ориентированный подход и проанализировав принципы и взгляды наших учёных по развитию научно-исследовательской деятельности студентов, мы выделили следующие принципы:

1. Принцип научности и системности – обеспечивает у студента понимание научных терминов, использование методов и средств для формирования научных знаний, а также взаимосвязь всех этапов исследования, рассматривая научные процессы как единую систему.

2. Принцип академической честности – подразумевает сознательное использование студентом интернет-ресурсов и готовых источников, отсутствие плагиата, освоение чужих идей и источников с целью честной научной деятельности.

3. Принцип формирования медиакомпетентности у студентов – предполагает эффективное использование средств массовой информации, умение искать, анализировать, классифицировать информацию и грамотно её представлять. Также учит ответственности и соблюдению этических норм при использовании информационных технологий.

4. Принцип направленности на научное исследование через развитие педагогических способностей и культуры общения – способствует развитию у студентов познавательных, объяснительных, организационных, коммуникативных навыков, проникновению во внутренний мир личности, умению видеть будущее, что обеспечивает развитие научно-исследовательской деятельности.

5. Принцип рефлексивной деятельности и результативности – студент достигает научно обоснованной результативности через понимание, осмысление и анализ своих действий.

6. Принцип формирования индивидуальности студента и его научного мировоззрения – направлен на развитие научного мышления и подходов с учётом личных особенностей, способностей и интеллектуального потенциала студентов.

7. Принцип уважения мнения студента и педагогического мастерства в направлении научного исследования – данный принцип создаёт возможность для студентов ценить и свободно выражать свои мысли, что способствует эффективной организации педагогического процесса и развитию научно-исследовательской деятельности.

Перечисленные принципы служат для гармоничного сочетания личностно-ориентированного и современного научных подходов, обеспечивая эффективную деятельность студентов как в учебном процессе, так и в научно-исследовательской работе.

ВЫВОДЫ

В исследовании были выявлены принципы организации научно-исследовательской деятельности на основе личностно-ориентированного подхода, научно обоснована их тесная взаимосвязь с такими аспектами, как системность, последовательность, результативность, формирование научного мировоззрения, направленность на научные исследования, овладение педагогическим мастерством, медиакомпетентность, научное творчество, эффективность и академическая честность. Кроме того, высокий уровень культуры коммуникации обеспечивает эффективное общение и сотрудничество среди студентов, что гарантирует качество научных изысканий.

Литература:

1. Sh.M.Mirziyoyev “Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi”, “O‘zbekiston” nashriyoti, 2022-y. 218-b.
2. O‘zbekiston Respublikasining “Ilm-fan va ilmiy faoliyat to‘g‘risida” gi Qonuni 2019-yil 29-oktabr.
3. Абдулазизов А., Джуманазарова З. Русско-узбекско –английский социально-педагогический словарь терминов. Наманган, 2021- С -119
4. Воеводина С.А., Жукова Т. Л. Педагогика: учеб.-метод. комплекс – Новополюцк : ПГУ, 2010. 131 с
5. Загвязинского В.И., Закировой А.Ф. Педагогический словарь. Издательский центр «Академия», 2008. С-50
6. Ходжыев.В., Чориев.А., Салиева.З. “Pedagogik tadqiqotlar metodologiyasi”. Darslik. 2018-y. 99 b.
7. Першуткин Борис Васильевич Активизация научно - исследовательской деятельности студентов в высших учебных заведениях.// Автореферат Москва, 2006 С 28.
8. https://koi.tspu.ru/koi_books/nikolskaya2/rtloo.htm#_ftn2